
ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

УДК 82.091

DOI 10.5281/zenodo.17720432

Научная статья

ОТРАЖЕНИЕ ЧЕРТ МАКИАВЕЛЛЕВСКОГО ГОСУДАРЯ В ХУДОЖЕСТВЕННОМ ОБРАЗЕ РИЧАРДА III В ОДНОИМЕННОЙ ПЬЕСЕ У. ШЕКСПИРА

REPRESENTATION OF THE CHARACTERISTICS OF A MACIOVELLIAN RULER IN THE ARTISTIC PORTRAIT OF RICHARD III IN W. SHAKESPEARE'S PLAY OF THE SAME NAME

ГАВРИЛОВ ДМИТРИЙ БОРИСОВИЧ,

Владимирский государственный университет им. А. Г. и Н. Г. Столетовых.

GAVRILOV DMITRY BORISOVICH,

Vladimir State University named after A. G. and N. G. Stoletov.

В статье исследуется отражение черт макиавеллевского государя в художественном образе Ричарда III в одноименной пьесе У. Шекспира. Автор анализирует ключевые характеристики, присущие макиавеллевской философии власти, такие как манипуляция, амбиции и цинизм, и их проявление в действиях главного героя. Пьеса служит иллюстрацией политических стратегий, описанных в «Государе», раскрывая внутренние конфликты и моральные дилеммы Ричарда III. Статья также рассматривает влияние социокультурного контекста эпохи на формирование образа и его восприятие. Анализ основан на методах литературной критики и исторической интерпретации, что позволяет глубже понять сложные взаимосвязи между драматургией Шекспира и политической теорией Макиавелли.

This article examines the reflection of Machiavellian traits in the artistic image of Richard III in Shakespeare's play of the same name. The author analyses key characteristics inherent in Machiavellian philosophy of power, such as manipulation, ambition and cynicism, and their manifestation in the actions of the main character. The play serves as an illustration of the political strategies described in The Prince, revealing Richard III's internal conflicts and moral dilemmas. The article also examines the influence of the socio-cultural context of the era on the formation of the image and its perception. The analysis is based on methods of literary criticism and historical interpretation, which allows for a deeper understanding of the complex interrelationships between Shakespeare's playwriting and Machiavelli's political theory.

Ключевые слова: Ричард III, образ, Макиавелли, Государь, Средневековая Англия, Тюдоры, Шекспир.

Key words: Richard III, image, Machiavelli, The Prince, Medieval England, The Tudors, Shakespeare.

Ричард III был последним Йорком, убитым в бою английским королем и одним из окончательных правителей Туманного Альбиона, кто прилагал последовательные усилия к укреплению государства и принимал непосредственное участие в делах управления страной. Везде он был последним. Оказался он и последним мерзавцем и в изображении гениального У. Шекспира:

«Но я не создан для забав любовных,
Для нежного гляденья в зеркала;
Я груб; величья не хватает мне,
Чтоб важничать пред нимфою распутной.
Меня природа лживая согнула
И обделила красотой и ростом.
Уродлив, исковеркан и до срока
Я послан в мир живой; я недоделан, -
Такой убогий и хромой, что псы,
Когда пред ними ковыляю, лают».
[10, Т. 1, с. 433–434]

Тем не менее, данный персонаж продолжает оставаться объектом устойчивого интереса. Его харизматичность и политический цинизм обуславливают непреходящее внимание к его фигуре как со стороны массовой аудитории, так и в среде драматургов и кинематографистов. Множественность интерпретаций его образа формирует устойчивый научный и общественный дискурс.

Целью нашей работы является сопоставление образа Ричарда III у У. Шекспира и образа идеального правителя в произведении Н. Макиавелли «Государь» [5]. На основе текста Н. Макиавелли мы выделили ряд ключевых черт и особенностей, которыми, обладает шекспировский литературный король из династии Йорков. Художественный образ короля Ричарда III у У. Шекспира, созданный в русле тюдоровской пропаганды, обладает сугубо отрицательными чертами: личной злостью и неприязнью ко всем окружающим, ненасытной жаждой власти и жесткостью для ее получения и реализации. Во избежание субъективных оценок в трактовке образа английского короля, сопоставление текстов Н. Макиавелли и У. Шекспира будет сопровождаться комментариями из единственной русскоязычной биографии Ричарда III [9] В. Г. Устинова, а также ссылками на работы британского историка П. Акройда [1]. Исторические исследования показывают, что реальный Ричард III был во многом иным. Таким образом, У. Шекспир использует историческую фигуру как материал для создания универсального образа макиавеллевского злодея, отвечавшего запросам той эпохи, в которой он жил и действовал.

При написании исследования мы пользовались методологией компаративного анализа, функциональным подходом, историко-биографическим методом, а также рецептивной этикой. При изучении шекспировского художественного образа Ричарда III теоретическую основу нашей работы составили работы отечественных ученых М. А. Барга, В. П. Комаровой, Н. Э. Микеладзе, Т. Сабитовой, А. С. Степановой и Д. Е. Болотова, труды которых будут более подробно раскрыты нами ниже.

Отметим, что тема художественного образа короля не нова в отечественном литературоведении [7; 8], однако исследования, посвященного пьесе о войне Алой и Белой розы, где четко прослеживаются макиавеллевский лейтмотив, на данный момент нет, чем обусловлена новизна нашей работы. Существует отдельное крупное исследование Н. Э. Микеладзе [6], посвященное теме «макиавеллизма» в драмах У. Шекспира, где, впрочем, нет отдельной главы, где раскрывался бы цельный образ Ричарда III. Также нельзя не упомянуть фундамен-

тальную работу М. А. Барга [2], в которой прослеживается соотношение истории и драмы в елизаветинской Англии, раскрывается историческое мировоззрение У. Шекспира и исторический и сценический облик герцога Глостерского. Ученый, ссылаясь на зарубежных специалистов, замечает, что «вопрос о влиянии этой популярной версии «макиавеллизма» на формирование сценического образа Ричарда III представляется не столь существенным, как иногда кажется» [2, с. 189]. Очень ценным местом в книге для развития историографии по историописанию Английского королевства является представление М. А. Баргом истории возникновения и становления тюдоровской легенды о Ричарде III [2, с. 200–203]. Еще одним весомым исследованием для нашей работы послужили труды отечественного шекспироведа В. П. Комаровой [3; 4].

Одним из источников, послуживших основой для создания текста пьесы, была «История Ричарда III» Томаса Мора. А. С. Степанова замечает, что Т. Мор сыграл «наибольшую роль в мифологизации Ричарда и изображении его в качестве убийцы родственников. Произведение Т. Мора ценится сейчас больше как художественное произведение, поскольку он не был очевидцем описываемых событий и не мог знать настолько мелких деталей, как например время смерти малолетних Эдуарда и Ричарда» [8, с. 104]. Это, по сути, первое произведение, ставшее основой огромного тюдоровского историографического мифа о последнем Йорке.

В самом начале своего труда, говоря о видах государств и способах их приобретения, Макиавелли отмечает: «государства приобретаются либо своим, либо чужим оружием, либо милостью судьбы, либо доблестью» [5, с. 52]. В данном случае упоминая термин «государство», автор подразумевает понятие «власть» как абсолютную возможность обладать всем и вся. Более того, наследному правителю власть удержать гораздо легче, государю новому [5, с. 53]. В случае с Ричардом его «государство» (т. е. власть) были приобретены чужим оружием — то есть чужими руками. Из-за использования не своих, а чужих усилий в приобретении трона, власть Ричарда паразитировала на уже существующих структурах и работающих там людях. В своих интересах использовал герцог Глостерский и не всегда гладкие отношения между обитателями тогдашнего королевского дома. В первой сцене I акта главный герой признается, что настраивает друг против друга своих братьев — Эдуарда IV — действующего короля Англии, — и Кларенса, посаженного по приказу монарха в Тауэр из-за привидившихся тому угроз в сновидениях. По мнению У. Шекспира, герцог Глостерский хотел рассорить всех со всеми, создав тем самым нестабильную обстановку при дворе для облегчения своего пути к вершинам власти. Желая всем скорейшей смерти, в том числе и Хестингсу, Ричард III видит, как «опростает в мире место мне» [10, Т. 1, с. 438], резонно замечая:

«Тогда на Анне Уорик я женюсь.
Что ж, что отца ее убил и мужа?
Быстрейший способ девке заплатить —
Стать мужем для нее и стать отцом.
Так поступлю не то что из любви,
А ради тайных замыслов моих,
Которых я, женясь на ней, достигну».
[10, Т. 1, с. 438]

То же самое в планах у Ричарда III и относительно его племянников — они будут убиты подосланными агентами и станут жертвой его неумеренного властолюбия:

«Теперь отдать приказ мне тайный надо,
Чтобы отродье Кларенса убрали,

Да повелеть, чтоб ни одна душа
До принцев молодых не допускалась».
[10, Т. 1, с. 516].

Что вынуждало его делать это? Представляется обоснованным предположение, что действиями Ричарда III двигало осознание шаткости своих прав на престол, проистекавшее из нарушения устоявшихся процедур престолонаследия. В контексте средневековых представлений о божественном происхождении власти это ставило под сомнение легитимность его правления. Подобная практика — систематическое использование сторонних ресурсов и делегирование непопулярных решений — может свидетельствовать о стратегической уязвимости позиции Ричарда III. Данный подход, вероятно, был направлен на дистанцирование монарха от потенциально компрометирующих действий с целью сохранения образа легитимного правителя и поддержания необходимого уровня народной поддержки. Следовательно, сама его власть, которую он в пьесе так и не успел выстроить, не может иметь права на существование и должна быть ниспровергнута более достойным.

Таким образом, мы можем видеть, что стремление Ричарда III получить власть, но нежелание очернить свой общественный облик и репутацию, заставляло его пользоваться «чужим оружием» по Н. Макиавелли — не только самостоятельно плести интриги против родственников и членов королевского двора, но и пользоваться, во-первых, обстоятельствами (ссора Эдуарда IV с Кларенсом и заточение последнего) и, во-вторых, нанимать убийц. В. Г. Устинов, опираясь на источники, указывает, что после кончины старшего брата монарха, Ричард III, перед утверждением его в роли лорда-протектора при малолетнем Эдуарде V, собрал совет из представителей всех кланов лондонской знати чтобы сделать смену власти как можно более спокойной и безболезненной: «Совет объявил Ричарда протектором и защитником королевства. Это были ни в коем случае не выборы и не утверждение в должности, но лишь формальное подтверждение воли покойного короля» [9, с. 129]. Идея отстранения племянников от власти также была вполне обоснована и не носила ярко выраженного личного интереса: «Личные мотивы в данном случае полностью совпадали с государственным благом, ибо правление малолетнего монарха во все времена становилось истинным бедствием для Англии — достаточно было вспомнить смутные годы Ричарда II или Генри VI» [9, с. 145].

Говоря о стремлении к получению власти, нельзя не сказать о такой важной вещи, как легитимность правителя, то есть признание со стороны подданных и допущение ему царствовать над ними. Н. Макиавелли свидетельствует: «Тем, кто становится государем милостью судьбы, а не благодаря доблести, легко приобрести власть, но удержать ее трудно. Как бы перелетев весь путь к цели, они сталкиваются с множеством трудностей впоследствии. В этих случаях государи всецело зависят от воли и фортуны тех, кому обязаны властью, то есть от двух сил, крайне непостоянных и прихотливых; удержаться же у власти они не могут и не умеют» [5, с. 66–67]. Хоть итальянский политический мыслитель и оговаривается, что говорит о людях, получивших власть вследствие милости или за деньги, все же случай короля Ричарда III весьма подходит под приведенную цитату — шекспировский герцог Глостерский получил трон благодаря совпадению своих властных желаний и намерений судьбы. Однако судьба изначально не захотела обеспечить ему поддержку со стороны населения, спрашивая Бекингема о реакции со стороны жителей столицы на распространение информации о незаконности происхождения детей короля Эдуарда, Ричард получает неутешительный ответ:

«Помилуй Бог, ни слова не сказали (в смысле лондонцы — Авт.),
Как будто камни или истуканы, и бледные глядели друг на друга.
Сказал он (лорд — мэр города — Авт.): "герцог то"

Да "герцог" се, а от себя ни слова.
Как кончил он, тут молодцы мои
Вверх шапки кинули, поодаль стоя,
И жидко крикнули: "Король наш Ричард!"»
[10, Т. 1, с. 517].

В данном эпизоде вновь прослеживается характерная для претендента тактика: использование административных и силовых ресурсов лорда-протектора в личных целях при одновременном уклонении от прямой публичной легитимации своей власти. Подобная позиция объясняется отсутствием бесспорных юридических оснований для занятия престола, что делало его статус де-факто узурпаторским и целиком зависимым от изменчивой политической конъюнктуры. Через всю пьесу красной нитью проходит лейтмотив страха Ричарда III (особенно хорошо это показано У. Шекспиром перед началом финальной битвы при Боусворте) — он постоянно ощущает свое неустойчивое положение в обстоятельствах, которые он сам же и создал в поисках политической опоры среди вынужденных союзников, чья лояльность была непрочной в силу авторитарных методов его правления. В пользу настоящей легитимности Ричарда III — признания его со стороны народа — В. Г. Устинов отмечает, что «никто не подвергал сомнению правомочность правления лорд-протектора. Он, конечно, был человеком, малоизвестным лондонцам, его опасались как пришельца с сурового севера. Однако герцог Глостерский был братом Эдуарда IV и первым военачальником королевства. Говорили также, что в своих далеких землях он правил очень справедливо и даже человечно. Ричард не скрывался от народа, демонстрируя всем свое спокойствие. Он часто проезжал в эти дни по городу с большой свитой из лордов и слуг» [9, с. 150]. Британский писатель и историк П. Акройд пишет следующее: «Амбиции могли дать Ричарду фальшивое ощущение того, что он выполняет свой долг. Страх также играл роль в этих расчетах» [1, с. 554]. Текст У. Шекспира содержит отчасти правдивые сведения о небольшой известности герцога Глостерского среди столичных горожан.

Следующей характеристикой, которую мы рассмотрим и уже частично ранее затронули, будет обладание государем разными добродетелями. Перечисляя в своих главах такие качества, как щедрость и бережливость, милосердие, любовь, следование своему слову, Н. Макиавелли заключает: «Государю нет необходимости обладать всеми названными добродетелями, но есть прямая необходимость выглядеть обладающим ими. Дерзну прибавить, что обладать этими добродетелями и неуклонно им следовать вредно, тогда как выглядеть обладающими ими — полезно» [5, с. 99]. Мы будем отталкиваться от этой фразы, говоря, каким образом Ричард III пытался казаться правителем, обладающим какими-либо хорошими качествами.

Первое, на что стоит обратить внимание — каким образом соратники герцога Глостерского пытались представить своего господина в глазах общественности, очерняя при этом его конкурентов. Вот что говорит Бекингом перед коронацией Ричарда:

«Да, не похож наш герцог на Эдварда!
Днем не валяется в срамной постели,
А молится он, стоя на коленях;
Он с парой куртизанок не шалит —
С двумя монахами проводит время;
Не спит он, чтобы тело разжирело,
А молится, чтоб дух обогатить.
Счастливой Англия была б, когда
Принц этот добрый стал бы ею править!

Но я боюсь, его нам не склонить».
[10, Т. 1, с. 519].

Тем самым Бекингом ставит людей перед выбором: либо Ричард III должен стать главой страны как единственный достойный кандидат, либо государство при царствовании его противников обречено на гибель. Здесь мы видим элементы прямой пропаганды с целью представления и даже некой сакрализации будущего английского короля в наиболее выгодном свете по сравнению с его противниками. Кстати сказать, сам У. Шекспир был одним из участников такой же пропаганды, только с другой стороны, изобразив в конце произведения Ричмонда — будущего короля Генриха VII Тюдора — что способствовало формированию его образа как правителя, чья власть освящена свыше, а военный успех интерпретировался как прямое свидетельство благоволения Небес. П. Акройд замечает: «Ричарда III часто обвиняли в двуличии, но, возможно, в действительности его пороком был фанатизм, уничтожающий все живое, а также вера в то, что он окружен врагами» [1, с. 571]. Сам Ричард III тоже приложил немало усилий, чтобы выглядеть благопристойно в глазах тех, кто просил его занять престол:

«Ответ вам окончательный даю:
Благодарю вас за любовь, но я
Не заслужил таких высоких просьб».
[10, Т. 1, с. 521].

И далее:

«Увы, зачем мне этот груз забот?
Не создан я для трона, для величия.
Прошу вас, на меня не обижайтесь —
Я не могу и не хочу вам сдать».
[10, Т. 1, с. 523].

Таким образом, в деле укрепления своего положения в глазах общественности Ричард III вновь прибегал как к услугам своих людей, так и сам специально уничижал себя, чтобы выглядеть более добродетельным в глазах тех, кто мог повлиять на его приход к власти. Н. Э. Микеладзе указывает, что «самая большая разница между «искусством казаться» Ричарда и «искусством казаться» Н. Макиавелли состоит в том, что даже «дьявол» — Ричард оказывается не способен быть последовательным «макиавеллистом»: он успешно играет «роли» лишь на пути восхождения к короне и на этом этапе предстает как искусный политик» [6, с. 168–169]. Еще одним таким ярким моментом в пьесе является финальная речь Ричарда III перед своими войсками, где он хочет показаться истинным доблестным полководцем и вождем своего войска — анализ его высказываний демонстрирует противоречие между декларируемыми добродетелями и реальными качествами личности, которые не соответствовали образу положительного правителя:

«Идите ж, господа, все по местам,
Да не смутят пустые сны ваш дух:
Ведь совесть — слово, созданное трусом,
Чтоб сильных напугать и остеречь.
Кулак нам — совесть, и закон нам — меч.
Сомкнитесь, смело на врага вперед,

Не в рай, так в ад наш тесный строй войдет».
[10, Т. 1, с. 575].

Далее мы рассмотрим, какие причины заставляют народ покоряться воле герцога: мотивы любви или страха. Для понимания этого вопроса обратимся вновь к сочинению Н. Макиавелли: «Что лучше: чтобы государя любили или чтобы боялись. Говорят, что лучше всего, когда боятся и любят одновременно; однако любовь плохо уживается со страхом, поэтому если уж приходится выбирать, то надежнее выбрать страх. Ибо о людях в целом можно сказать, что они неблагодарны и непостоянны, склонны к лицемерию и обману, что их отпугивает опасность и влечет нажива» [5, с. 96]. Ярким свидетельством этого в пьесе является взятие в заложники Ричардом III сына лорда Стенли чтобы шантажировать и предотвратить предательство последнего. Читаем у У. Шекспира слова короля, обращенные к соратнику:

«Иди собирай войска; но здесь оставь
Георга, сына. Будь же сердцем крепок,
Чтоб крепко голова его держалась».
[10, с. 557].

Колеблясь, один из соратников Йорка в тайной беседе со священником сообщает ему свои намерения:

«Лишь этот страх пристать к вам не дает мне.
Скажи, где царственный наш Ричмонд ныне?»
[10, Т. 1, с. 560].

Репрессивная политика Ричарда III, основанная на систематическом психологическом давлении, в конечном счете привела к стратегическим последствиям. Одним из ключевых проявлений этого стало предательство лорда Стенли, который перешел на сторону Ричмонда в решающий момент конфликта. Глостер не смог объединить вокруг себя людей с помощью жестокости, о которой так проникновенно пишет Н. Макиавелли: «жестокость применена хорошо в тех случаях, когда ее проявляют сразу и по соображениям безопасности, не упорствуют в ней и по возможности обращают на благо подданных» [5, с. 75]. Правление Ричарда III с самого начала было омрачено частыми и зачастую недифференцированными казнями. Репрессии применялись не только против открытых противников, что в рамках политической философии Н. Макиавелли могло считаться оправданным, но и против недавних союзников, как в случае с герцогом Бекингемом, что свидетельствует о системном кризисе легитимности его власти. Такое поведение не могло обеспечить ему твердого и уверенного положения перед надвигавшимся поединком с будущим Тюдором. Британский писатель и историк П. Акройд замечает по этому поводу: «И раньше были узурпаторы, проложившие себе кровавый путь к трону, но Ричард III был первым, кто не проявил достаточной предусмотрительности и не одержал военной победы; он потребовал корону на основании тайного убийства двух мальчиков, а не благодаря своей доблести на поле битвы» [1, с. 566].

Одной из главных тем макиавеллевского трактата является вопрос отношения правителя к войне. Мыслитель пишет: «Поистине страсть к завоеваниям – дело естественное и обычное; и тех, кто учитывает при этом свои возможности, все одобряют или же никто не осуждает; но достойную осуждения ошибку совершает тот, кто не учитывает своих возможностей и стремится к завоеваниям какой угодно ценой» [5, с. 58–59]. Чуть ниже Н. Макиавелли замечает, что «военная наука обладает мощнейшей силой, позволяющей сохранить власть правителю и приобрести ее обычному человеку» [5, с. 89–90]. В битве при Босуорте Ричард III

совершает роковую ошибку, от которой и предостерегает всех власть имущих великий итальянский политический мыслитель: пытается выйти из сражения победителем любой ценой, взывая к Кетсби:

«Раб, жизнь свою поставил я и буду
Стоять, покуда кончится игра.
Мне кажется, шесть Ричмондов здесь в поле!
Убил я пятерых, но цел единый.
Коня, коня! Венец мой за коня!»
[10, с. 577].

Главный герой теряет связь с реальностью, обращая эти слова более к себе самому, пытаясь уйти от мысли о поражении, сохраняя надежду. Однако для анализа образа Ричарда III как макиавеллевского государя ключевое значение приобретает эпизод с венцом и конём. Эта сцена раскрывает его не как правителя, следующего высшей цели, а как тирана, для которого власть утратила инструментальный характер и стала самоценным объектом обладания, что маркирует отход от прагматичных принципов, описанных Н. Макиавелли. Однако сила человека заключается в осознании власти, но не в том, чтобы ею воспользоваться. Благородный Ричард III воспользовался ею с государственным умом. Один из современников свидетельствует: «Он управлял своими подданными в своем королевстве в высшей степени похвально, карая нарушителей своих законов, в особенности вымогателей и притеснителей простого народа, и привечая тех, кто был добродетелен. За это разумное управление он заслужил великую благодарность от Бога» [9, с. 237].

Завершающей фразой из «Государя» станут следующие слова об обстоятельствах и образе действий правителя: «Стоит времени и обстоятельствам перемениться, как процветанию его (государя — Авт.) приходит конец, ибо он не переменял своего образа действий» [5, с. 120]. Герцог Глостерский (и тут мы вспоминаем его постоянный страх), чувствуя перемену обстоятельств и утрату им стратегической инициативы, не верит в собственную мнимую победу, перед сражением при Босуорте осторожно замечая:

«Не хочет солнце показаться,
И небо хмурится над нашим войском,
Хотел бы я, чтоб эти слезы были
Земной росой. Сегодня света нет!
Но это точно так же для меня,
Как и для Ричмонда. И то же небо
С печалью той же на него глядит».
[10, Т. 1, с. 574].

Шекспировский монарх не желал меняться в лучшую сторону, надеясь лишь на милости судьбы и извечное благополучие, веря в свои способности плести интриги против всех и наводить страх перед своей персоной, в независимости от того, кем являются эти люди — врагами или союзниками — пусть даже и мнимыми. Однако подобное состояние не могло сохраняться длительное время — устойчивое существование в атмосфере страха перед произволом имеет свой психологический предел. В соответствии с закономерностями массового сознания, накопленный страх закономерно трансформируется в открытое неприятие, что в конечном итоге находит разрешение в актах коллективного сопротивления и устранения источника угнетения. Потому что именно страх является одним из самых сильных человеческих чувств. Сам же Ричард III (исторический, а не литературный) перед проигранной им ге-

неральной битвой мрачно заметил: «Независимо от того, кто выиграет сражение, та Англия, которую мы знали, в любом случае, будет разрушена. Если победит Генри Тюдор, он раздавит всех сторонников дома Йорков и будет править страхом. Если победа достанется мне, то я также буду отныне править безжалостно и не стесняться применять силу, чтобы управлять королевством» [9, с. 257]. Старая Англия — средневековая и рыцарская — уходила в прошлое. Наступал новый век эпохи Тюдоров, ставший, как минимум, не менее кровавым, чем эпоха войн Роз.

Несомненно, что гениальный Уильям Шекспир обессмертил имя короля Ричарда III Йорка, создав о нем столь эпическое произведение. Только как он обрек его на посмертную славу? В результате его действий сложился образ, сочетающий в себе черты узурпатора, деспота и человека, ответственного за многочисленные смерти. Несомненно, по У. Шекспиру, Ричард III обладал талантами, только направленными не в то русло. Все это заставляет потомков, несомненно благодарных читателей У. Шекспира, искать правду. Подобный анализ сопряжен со значительными трудностями, что во многом обусловлено сложностью реконструкции исторического образа Ричарда III, чье правление, будучи освобождено от тюдоровской пропаганды, демонстрирует черты прагматичного правителя, вынужденного действовать в условиях исключительной политической жестокости эпохи.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Акройд П. Основание: От самых начал до эпохи Тюдоров. М.: КоЛибри, Азбука–Аттикус, 2023. 624 с.
2. Барг М. А. Шекспир и история. М.: Ломоносовъ, 2021. 224 с.
3. Комарова В. П. Личность и государство в исторических драмах Шекспира. Л.: Издательство Ленинградского университета, 1977. 224 с.
4. Комарова В. П. Творчество Шекспира. СПб: Издательство филологического факультета СПбГУ, 2001. 256 с.
5. Макиавелли Н. Государь: Сочинения. М: АСТ. 2024. 416 с.
6. Микеладзе Н. Э. Шекспир и Макиавелли: тема «макиавеллизма» в шекспировской драме. М.: Издательство «ВК», 2005. 492 с.
7. Сабитова Т. Поэтика времени в драматическом произведении Шекспира "Ричард III" // Современные исследования в области преподавания иностранных языков в неязыковом вузе. 2020. № 9. С. 84–92.
8. Степанова А. С., Болотов Д. Е. Художественный образ Ричарда III в одноименной пьесе Уильяма Шекспира // История и частная жизнь, природа и цивилизация в литературе XIX–XXI вв.: материалы междунар. науч. конф., 19–20 окт. 2024 г. Владимир : Изд-во ВлГУ, 2025. 128 с.
9. Устинов В. Г. Ричард III. М.: Молодая гвардия, 2015. 279 с.
10. Шекспир В. Полное собрание сочинений: в 8 т. М.: Мир книги. 2006. 615 с.

Поступила в редакцию: 12.11.2025

Принята в печать: 29.12.2025

© Гаврилов Д. Б., 2025.